

**ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING
YOZMA SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA O‘QIB TUSHINISH
MASALASI**

Saparbayeva Indira Shadibekovna

*Ajiniyoz nomidagi Nukus DPI O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 2-kurs
magistranti*

Bugungi zamon talabi bilan umumta’lim maktablarida har bir fanni o‘qitishda o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, o‘zgarlar fikrini anglash va fikr mahsulini og‘zaki, yozma shaklda savodli bayon qila olish, nutqi va muloqot madaniyati rivojlangan, ya’ni mustaqil va ijodiy tafakkurni hamda nutqiy-kommunikativ savodxonlikni rivojlantirish vazifasini qo‘ymoqda. Davlat ta’lim standartining talabiga ko‘ra umumta’lim maktab bitiruvchisi (A2–9-sinf; B1–11-sinf) turli mavzudagi axborot va matnlarni tinglab tushunadigan; ifodali va ravon, mazmunli va ta’sirchan, mantiqli va uslubiy jihatdan to‘g‘ri nutqda so‘zlay oladigan va yozma tarzda savodli ifodalaydigan bo‘lib yetishishi lozim [6.03].

Ona tili va adabiyoti fani ta’limida yozma nutqni grammatik jihatdan to‘g‘ri qurish va so‘zlarni o‘rinli qo‘llashga oid nazariy bilimlar bilan birga uzluksiz mashq olib borish muhim ahamiyatga ega. Chunki uzluksiz mashq qilib borish natijasidagina yozma nutq sohasida muhim ko‘nikma va malakalarga ega bo‘lish mumkin. Grammatik qoidalarning o‘quvchilar tomonidan yetarli darajada o‘zlash-tirilmasligi, yozma nutqda ifodalash malakasining yetishmasligi tufayli yozma ishlarda qator qo‘pol xatolarga yo‘l qo‘yilishiga sabab bo‘ladi. Shuning uchun nutqni o‘stirish bevosita tilning grammatik qurilishini va lug‘at tarkibini

mukammal o'zlashtirish bilan bog'liq. Badiiy asarlarni muntazam o'qib borish, ulardan zarur joylarini ko'chirib olish, parchalar yodlash, matn yuzasidan turli yozma ishlar olib borish o'qib tushunishni o'stirishga yordam beradi. Sir emaski, bugungi kunda umumta'lim maktablarida o'quvchilarning umumiy savodxonlik darajasi talab darajasida emas. Buning sababini bir so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Imloviy xatolarning vujudga kelishi umumiy xarakterdagi sabablar hamda o'qituvchining o'qitish metodi va o'quvchining individual xususiyatiga bog'liq sabablar bilan izohlanishi mumkin.

Umumiy xarakterdagi sabablarga quyidagilarni kiritish mumkin:

- yagona orfografik-punktuatsion tizimning joriy qilinmaganligi, joriy qilingan bo'lsa ham, undan keng foydalanmaslik;
- savodxonligi yetarli bo'lmagan o'quvchilarni yuqori sinfga ko'chirish (har bir sinf o'quvchisi DTSda ko'zda tutilgan darajada savodli bo'lishi kerak);
- sinf o'quvchilarining savodxonlik darajasining har xil bo'lishi;
- o'quvchilarni turli fanlar bo'yicha topshiriqlar bilan ortiqcha band qilib qo'yish;
- lotin alifbosiga asoslangan yangi o'zbek imlo qoidalarini aks ettiruvchi metodik adabiyotlarning yetishmasligi;
- orfografiyani o'qitishda yagona tizim va izchillikning bo'lmashligi;
- orfografiya o'qitish metod va usullarini to'g'ri tanlay bilmaslik uni murakkablashtira borish tamoyiliga yetarli e'tibor bermaslik;
- orfografiya o'qitish vositalarining barchasidan o'rinli va yetarli foydalanmaslik, orfografik mashg'ulotlarning bir xilligi;

- orfografiya o'qitishda turli psixologik faktorlarning roliga ortiqcha baho berish, onglilik tamoyilini kamsitish;

- o'qituvchining o'zi ba'zan ayrim so'zlarni yozishda imlo xatolariga yo'l qo'yishi, kalligrafiya qoidalariga to'la rioya qilmasligi;

O'qituvchining ham dars berish uslubiyati bilan bog'liq bo'shliqlar mavjud bo'lib, ularga quyidagilarni e'tirof etish mumkin:

- tanlangan mashq va yozma ish matnlarining sinf o'quvchilari saviyasiga mos bo'lmasligi;

- qoidani aniq, ixcham, sodda qilib tushuntirmaslik, bunda o'qituvchining ikkilanishi;

- o'tilayotgan orfogrammaning og'zaki nutqda qanday talaffuz qilinishiga yetarli e'tibor bermaslik;

- o'tilgan qoidani adabiy o'qish va boshqa darslar bilan bog'lamaslik yoki buni bir tizimga aylantirmaslik;

- xatolar ustida ishlashda muayyan tizimning yo'qligi;

- o'qituvchining darsga puxta tayyorlanmasligi, darsning sust, zerikarli o'tishi va boshqalar.

Biroq shuni ham ta'kidlash lozimki, yozma nutqda xatolarning vujudga kelishida o'quvchilarning o'zlarining individual xususiyatiga bog'liq sabablar ham bo'ladi. O'quvchining ba'zi so'zlar ma'nosini tushunmasligi, biror grammatik-orfografik qoidani bilmasligi va uni amalda tatbiq qila olmasligi, so'zning aytilishi bilan yozilishi o'rtasidagi farqni anglab yetmasligi, adabiy til bilan sheva orasidagi o'xshash-noo'xshash hollarni bilmasligi, yozilayotgan matnga diqqatni to'la jalb etmasligi kabilarni qayd qilish mumkin.

O‘quvchilarni to‘g‘ri yozishga o‘rgatish lug‘at ustida ishlash, ularning og‘zaki nutqini o‘stirish bilan uzviy bog‘liqdir. Orfoepik me‘yorlarni egallash savodxonlikni oshirishda muhim omillardan hisoblanadi. Shuning uchun ham maktabda orfografiyani o‘qitish o‘quvchilarga to‘g‘ri talaffuz qilish normalarini o‘rgatish bilan bog‘lab olib boriladi. Ya‘ni, ayrim so‘z yoki shakllar bir xil talaffuz qilinadiyu (*ketti, otti, aytti*), biroq qoida asosida (*ketdi, otdi, aytdi*) yoziladi. O‘qitish jarayonida bu masalaga ham jiddiy e‘tibor berish lozim.

Unutmasligimiz kerakki, ta‘lim jarayonida o‘quvchilarning savodxonligini oshirish masalasi har doim dolzarblikni kasb etgan. Shu bois o‘qib tushunish masalasi bugungi metodologiya oldidagi ulkan vazifalardan biri.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.G‘ulomov, M.Qodirov, M.Ernazarova, va boshq. Ona tili o‘qitish metodikasi. –T.: “Fan va texnologiya”, 2012, 6-7-8-9-betlar
2. G.A.Asilova. O‘zbek tilini o‘qitish metodikasi. –T.: “Lesson Press”, 2023.
3. D.Nazarova. Ona tili darslarida matn bilan ishlashning innovatsion usullari. Buxoro, 2022.
4. Cherly J.Gowie “O‘qib tushunish ko‘nikmasining psixolingvistik yo‘nalishlari”
5. “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonun
6. 2021-yilda yangi “Milliy o‘quv dasturi”